

El rol de la IA Generativa en la alfabetización digital: Evaluación crítica de su impacto en la ciudadanía digital informada.

Autor: Uribe Vizcarra, Grisel Concepción

Resumen

El crecimiento de la IA generativa ha transformado la alfabetización digital, planteando nuevos retos y oportunidades en la creación, evaluación y uso de información. Este estudio tuvo como propósito evaluar el impacto de la IA generativa en la alfabetización digital y su influencia en la formación de una ciudadanía digital crítica e informada. Para ello, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura publicada entre 2021 y 2024, utilizando bases de datos académicas como ScienceDirect y Scopus, siguiendo el diagrama PRISMA. Los resultados mostraron que, si bien la IA generativa facilita el acceso a información y promueve la creatividad, también presenta riesgos como la desinformación y la reducción de habilidades críticas entre los usuarios, especialmente aquellos con menor formación en alfabetización digital. Además, se identificó una comprensión limitada de los principios éticos asociados al uso de estas herramientas. Las conclusiones subrayan la importancia de fortalecer los programas educativos en habilidades críticas y éticas para una adecuada integración de la IA generativa, fomentando así una ciudadanía digital más consciente y responsable.

Abstract

The growth of generative AI has transformed digital literacy, posing new challenges and opportunities in the creation, evaluation and use of information. This study aimed to assess the impact of generative AI on digital literacy and its influence on the formation of a critical and informed digital citizenry. To this end, a systematic review of the literature published between 2021 and 2024 was carried out, using academic databases such as ScienceDirect and Scopus, following the PRISMA diagram. The results showed that while generative AI facilitates access to information and promotes creativity, it also presents risks such as misinformation and reduced critical skills among users, especially those with less digital literacy training. In addition, a limited understanding of the ethical principles associated with the use of these tools was identified. The findings underscore the importance of strengthening educational programs in critical and ethical skills for an

adequate integration of generative AI, thus fostering a more aware and responsible digital citizenship.

Palabras claves: IA Generativa, alfabetización digital, ciudadanía digital informada, ética en inteligencia artificial, desinformación.

Introducción

En la actualidad, la rápida expansión de la inteligencia artificial generativa ha planteado importantes retos en el ámbito de la alfabetización digital, en tanto que, las personas no solo deben ser consumidores de información, sino también comprender cómo se generan los contenidos digitales y las implicaciones éticas de su uso, pero la falta de habilidades críticas para evaluar la veracidad y el origen de la información creada por IA generativa puede perpetuar la desinformación y limitar la capacidad de los individuos para participar de manera informada en la sociedad digital.

El auge de la inteligencia artificial (IA) generativa ha transformado diversos aspectos de la vida cotidiana en estos últimos años, con la utilización de algoritmos avanzados para crear texto, imágenes y otros tipos de contenido, esta herramienta ha suscitado tanto interés como inquietud en la comunidad académica y en la sociedad en general, debido a su capacidad para transformar la manera en que se produce y consume información digital (Casar Corredera, 2023). Ya que no solo ha ampliado las posibilidades creativas, sino que también ha planteado desafíos significativos en términos de ética, desinformación y la calidad de la información disponible (Gutiérrez González y Ocadiz Amador, 2024; Gutiérrez López, 2023).

Los datos actuales indican un notable incremento en el empleo de la inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo y otros sectores, lo cual ha influido significativamente en la alfabetización digital crítica, un aspecto esencial para la sociedad contemporánea, se ha observado que el 67% de los estudiantes de secundaria y aproximadamente el 50% de los universitarios utilizan herramientas como ChatGPT para apoyar sus estudios, especialmente en la síntesis de información y el perfeccionamiento de sus habilidades de redacción. Asimismo, el 79% de los jóvenes de entre 13 y 17 años en el Reino Unido ha experimentado con al menos una herramienta de IA generativa, lo que subraya la rápida adopción de estas tecnologías por parte de las nuevas generaciones. (The Open Innovation Team and Department for Education, 2024).

Por otra parte, en el ámbito docente, el 24% de los educadores utilizan herramientas de IA para crear o actualizar planes de lecciones, y el 35% de los líderes educativos las emplean para mejorar la eficiencia en procesos operativos y administrativos. A pesar de estos avances, los docentes enfrentan desafíos; el 84% reporta preocupaciones sobre el uso de IA, especialmente en cuanto a trampas y malinterpretación de resultados. Estos datos refuerzan la necesidad de mejorar las competencias en alfabetización digital crítica para que estudiantes y educadores usen la IA de manera ética y efectiva (Ascione, 2024).

A nivel global, la adopción de la IA está transformando sectores como el desarrollo de software, donde se ha registrado un incremento de hasta un 66% en la productividad al automatizar tareas rutinarias. Estos avances subrayan la importancia de preparar tanto a los estudiantes como a los trabajadores para un futuro dominado por la IA, donde las habilidades críticas y éticas serán esenciales para una participación responsable en la sociedad digital (Malec, 2024).

En este contexto de rápida evolución tecnológica, la alfabetización digital surge como un imperativo social y educativo, el cual trasciende la mera capacidad de utilizar dispositivos digitales, englobando un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a los individuos navegar, evaluar y crear contenido digital de manera efectiva y ética (Fernández De Castro et al., 2024). La alfabetización digital se posiciona entonces como un puente crucial para superar la brecha digital y fomentar la inclusión social en una era donde la tecnología está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana (Sandoval Bravo, 2021).

Por otra parte, se define ciudadanía digital como el conjunto de normas y comportamientos que los individuos deben adoptar para interactuar de manera responsable y ética en entornos digitales (Linares Torres et al., 2023). Para Fuentes Barrera (2024), esta ciudadanía digital debe a su vez, estar informada y ser crítica para navegar en un paisaje mediático saturado por la IA generativa, donde la desinformación puede propagarse rápidamente y tener consecuencias graves para la democracia y la cohesión social.

La capacidad de discernir entre información veraz y falsa, comprender los mecanismos subyacentes de la IA generativa, y participar de manera informada en debates públicos sobre tecnología y sociedad se convierte en un componente fundamental de la ciudadanía contemporánea (Burgos, 2024).

Los autores como Sucari León et al., (2021) argumentan que, en el caso de Perú, el retraso en la implementación de políticas educativas orientadas a la alfabetización digital ha perpetuado una desigualdad estructural que impide que ciertos grupos accedan a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Esto no solo afecta el ámbito educativo, sino también el ejercicio pleno de los derechos digitales, lo que plantea un desafío para la construcción de una ciudadanía digital efectiva y equitativa.

Mientras que la IA generativa tiene el potencial de transformar sectores completos de la sociedad, como la educación y la cultura, también representa un desafío significativo para aquellos que carecen de las competencias necesarias para utilizarla de manera crítica. Como observa Guzmán Rendon, (2023), en el contexto de la educación peruana, la falta de alfabetización digital limita gravemente el desarrollo de habilidades necesarias para navegar el complejo ecosistema digital actual, lo que perpetúa las desigualdades educativas y sociales.

La confluencia de la IA generativa, la alfabetización digital y la ciudadanía digital presenta desafíos y oportunidades que requieren un análisis multidisciplinario a profundidad. Puesto que la inteligencia artificial generativa brinda herramientas potentes para la creación de contenido y la solución de problemas complejos, facilitando de alguna manera el acceso a recursos creativos y educativos. No obstante, también suscita inquietudes acerca de la veracidad del material, la propagación de información errónea y los sesgos algorítmicos que pueden perpetuar y agravar desigualdades previas (Ramírez Autrán, 2023).

Frente a estos desafíos, emerge la necesidad imperante de utilizar un enfoque integrado que combine la alfabetización digital con una comprensión crítica de la IA generativa, el cual debe trascender la mera instrucción técnica para abarcar una educación holística que prepare a los ciudadanos para participar activamente en la configuración de su entorno digital y tecnológico (Reina Vanegas y Moya Garzón, 2022).

Por lo tanto, los objetivos de este estudio son: 1) Analizar el impacto de la IA generativa en la alfabetización digital y su influencia en la formación de una ciudadanía digital informada, 2) Evaluar cómo la exposición a herramientas de IA generativa afecta la capacidad de los usuarios para diferenciar información veraz de información generada automáticamente y 3) Examinar el nivel de comprensión de los principios éticos relacionados con el uso de IA generativa.

Se argumentará que, en un mundo donde la creación de información está cada vez más mediada por algoritmos de IA, es vital que las personas no solo posean competencias digitales básicas, sino que también desarrollen una comprensión profunda de los riesgos y oportunidades que estas tecnologías representan. A lo largo del análisis, se prestará especial atención a las experiencias y desafíos específicos de América Latina, reconociendo la importancia de contextualizar las estrategias de alfabetización digital y ciudadanía digital en realidades socioeconómicas y culturales diversas (Morduchowicz, 2020).

Solo a través del desarrollo de una ciudadanía digital crítica e informada será posible mitigar los efectos negativos de la IA generativa y aprovechar su potencial para el bien común (Badillo Mendoza et al., 2019; Sancho García y Ivorra Alemañá, 2024) .

Metodología

Tipo de estudio

Se efectuó un estudio bibliográfico de revisión sistemática en bases de datos académicas como ScienceDirect y Scopus, sobre los desafíos que plantea el rápido avance de la IA Generativa en la alfabetización digital, particularmente en la capacidad de los usuarios para discernir información fidedigna y generar contenido de forma ética y crítica. Se tomó en cuenta la recopilación de datos en inglés y español desde los años 2020-2024 para garantizar que los resultados reflejen los avances recientes en el campo. Las palabras claves utilizadas fueron: "IA generativa", "alfabetización digital", "ciudadanía digital", "ética en inteligencia artificial", "información". Se descartaron estudios realizados fuera del período considerado, incluyendo aquellos hasta el 2019.

Técnicas e instrumentos

Se empleó la técnica de observación para organizar los artículos originales, para ello se creó una ficha de observación de registro de información. Además, la revisión utilizó un enfoque sistemático siguiendo el diagrama PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses), para garantizar la exhaustividad y transparencia del proceso de búsqueda y selección de estudios. Esta metodología PRISMA proporciona un marco estructurado y transparente para llevar a cabo revisiones sistemáticas, permitiendo sintetizar y respaldar la información de manera coherente y con evidencia sólida (Moher et al., 2015).

Higgins y Green, (2011) en su manual de la Colaboración Cochrane, afirman que las revisiones sistemáticas recopilan y analizan de manera crítica estudios primarios con el objetivo de proporcionar una síntesis de la evidencia disponible sobre un tema particular, utilizando métodos rigurosos y replicables.

Considerando estas definiciones, se procederá a detallar los siguientes pasos del proceso de investigación: la elaboración de la estrategia de búsqueda, la selección de la literatura pertinente, el registro de los hallazgos y, finalmente, la interpretación de los resultados obtenidos.

Proceso de extracción de datos

Para la selección de estudios se buscó bibliografía de manera exhaustiva en la base de datos ScienceDirect y Scopus, dicha búsqueda fue global, es decir, no se determinó una zona geográfica en particular; teniendo una duración de 5 días, desde el 28/09 al 02/10 de 2024.

En la primera etapa se identificó un total de 1119 documentos, posteriormente se procedió a acotar la selección con base a los siguientes filtros: la búsqueda se realizó en los idiomas inglés y español relacionadas con el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en la alfabetización digital de los ciudadanos en los últimos 4 años (2020-2024); los documentos seleccionados fueron artículos en el área de ciencias sociales; las palabras claves utilizadas fueron: *Generative AI, digital literacy, education, ethics, information, citizenship*; se decidió filtrar las palabras en inglés ya que en español eran muy pocos los resultados. Los operadores booleanos 'AND' y 'OR' fueron aplicados para conectar los términos y los criterios de exclusión fueron: información que no tenga relevancia con la IA Generativa y su impacto en la alfabetización digital en áreas como medicina,

ingeniería, economía o que no contengan la palabra IA. Luego del filtrado resultaron 120 estudios elegidos.

Durante la segunda etapa de selección, se llevó a cabo la revisión y lectura de todos los resúmenes y la metodología de los estudios, se tomaron en consideración los siguientes aspectos de calidad: la importancia temporal de la evolución tecnológica, la consistencia en la exposición de ideas, la innovación para evitar repeticiones y un enfoque metodológico riguroso para reducir errores y sesgos, con el fin de reforzar la validez de los resultados obtenidos, al término de la revisión resultaron 33 los estudios seleccionados.

En la tercera etapa se determinaron como aptos para su elección los estudios que cumplían con los criterios, es decir los estudios que tenían que ver con las palabras claves utilizadas, la discusión y resultados que presentaban cada estudio. En síntesis, después de realizar la búsqueda y selección de bibliografía quedaron 23 estudios representativos.

La elección de estudios siguió las cuatro etapas del flujograma PRISMA como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Flujograma PRISMA para la búsqueda de información del estudio.

Flujograma elaborado en: https://estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram/. (Haddaway et al., 2022)

La obtención de artículos se realizó mediante la búsqueda en motores de búsqueda académicos y sus respectivos buscadores.

Cuadro1: Motores de búsqueda académicos

MOTORES DE BÚSQUEDA ACADÉMICOS

	SCIENCEDIRECT	SCOPUS
BÚSQUEDA	<ul style="list-style-type: none"> Generative AI e-literacy <p>Resultado 498</p>	<ul style="list-style-type: none"> Generative AI Digital literacy <p>Resultado 621</p>
1º FILTRADO	<ul style="list-style-type: none"> Range: 2019-2024 Article type: research articles Publication Title: computers and education (artificial intelligence), social Sciences & Humanities Open, Computers in human behavior, Technology in society, The International Journal of Management Education, Computers in human behavior (artificial humans) Subject areas: social sciences Access type: Tipo de acceso: Open access <p>Resultado 64</p>	<p>(TITLE-ABS-KEY (inteligencia AND artificial AND generativa) OR TITLE-ABS-KEY (alfabetización AND digital)) AND (EXCLUDE (SUBJAREA , "ARTS") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "MEDI") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "HEAL") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "NURS") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "ENGI") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "ENVI") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "ECON")) AND LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar") AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Digital Literacy") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Digital Skills")) OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Generative Artificial Intelligence") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Alfabetización Digital") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Digital Competences") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Competencia Digital") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Artificial Intelligence - AI")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "Spanish") OR LIMIT-TO (LANGUAGE , "English"))</p> <p>Resultado 56</p>
2º FILTRADO	<ul style="list-style-type: none"> Selección por lectura de títulos <p>Resultado 18</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selección por lectura de títulos <p>Resultado 15</p>
3º FILTRADO	<ul style="list-style-type: none"> Lectura detallada de Abstracts <p>Resultado 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lectura detallada de Abstracts <p>Resultado 10</p>

NOTA: El cuadro muestra los buscadores usados en el estudio. En la categoría de palabras clave de búsqueda se presentan las distintas palabras clave ingresadas en cada buscador académico específico. Finalmente, se eligieron los artículos pertinentes siguiendo el enfoque PRISMA.

Resultados

La investigación se enfocó en artículos científicos publicados entre 2021 y 2024, se realizó una Revisión Sistemática de Literatura que dio como resultado 23 estudios seleccionados para resolver los objetivos propuestos.

La distribución temporal de los estudios seleccionados mostrados en la Gráfica 1 para esta revisión sistemática, revela una marcada concentración en el año 2024, con una notable escasez de artículos en los años precedentes, sobre todo en el año 2021, atribuyendo esta simetría a la búsqueda de la evidencia más reciente y actualizada en el campo, priorizando investigaciones que reflejen los últimos avances y metodologías. La

preferencia por estudios del 2024 sugiere un enfoque en capturar el estado actual del conocimiento, mientras que la inclusión de trabajos anteriores representa una estrategia para evitar información potencialmente obsoleta o superada por hallazgos más recientes.

Gráfica 1: Distribución Temporal de Estudios por País

La distribución geográfica de los estudios seleccionados para esta revisión sistemática mostrada en la Gráfica 2, refleja una diversidad significativa, con una notable concentración en México y España. Esta preponderancia se debe a la relevancia del tema en estos países y a su producción científica en el campo, Además se realizó la inclusión de investigaciones en diversos países latinoamericanos, así como de naciones como Japón, Estados Unidos, Australia, Filipinas, China y Perú, lo cual enriquece el análisis con perspectivas globales variadas. Se advierte, la presencia de dos estudios sin ubicación geográfica identificable que podría deberse a investigaciones de carácter teórico o a limitaciones en la información proporcionada por los autores, lo cual no disminuye su valor para la revisión, sino que añade una dimensión potencialmente universal a las conclusiones del estudio.

Gráfica 2: Distribución Geográfica de Estudios

La diversidad metodológica en los estudios seleccionados para esta revisión sistemática sobre la IA generativa y la alfabetización digital refleja la complejidad del tema abordado. En la Gráfica 3 se muestra la inclusión de investigaciones cuantitativas, cualitativas, mixtas, revisiones bibliográficas y análisis de datos que proporcionan una perspectiva integral del fenómeno estudiado. Los enfoques cuantitativos (selección mayoritaria de este tipo), ofrecen mediciones precisas y generalizables, mientras que los estudios cualitativos aportan profundidad y contexto, asimismo las metodologías mixtas combinan estas fortalezas, enriqueciendo la comprensión del impacto de la IA en la ciudadanía digital, además las revisiones bibliográficas sintetizan el conocimiento existente, y el análisis de datos revela patrones emergentes en este campo dinámico, permitiendo así una evaluación crítica y multifacética del rol de la IA generativa en la alfabetización digital contemporánea.

Gráfica 3: Tipos de Estudio

El análisis de frecuencia de palabras clave en los estudios seleccionados para esta revisión sistemática revela una clara alineación con el enfoque de la investigación sobre IA generativa y alfabetización digital. En la Gráfica 4 se muestra los términos "artificial", "digital" y "AI" que emergen como los más prominentes, subrayando el núcleo temático del estudio, la presencia significativa de "alfabetización" refuerza la pertinencia de los artículos escogidos. Es notable la inclusión de "chatgpt", "intelligence", e "inteligencia", que refleja la actualidad y especificidad del tema abordado y términos como “education” y learning” sugieren un enfoque en las implicaciones educativas de la IA generativa. Esta distribución de palabras clave no solo valida la selección de estudios, sino que también proporciona un marco conceptual sólido para explorar el impacto de la IA en la formación de una ciudadanía digital informada.

Gráfica 4: Palabras claves frecuentes en los estudios.

La revisión sistemática de la literatura sobre “El Rol de la IA Generativa en la alfabetización digital y su impacto en la formación de una ciudadanía digital informada” arrojó resultados significativos que se alinean con los objetivos planteados. La siguiente tabla muestra la clasificación de los 23 estudios que se seleccionaron en la revisión sistemática de acuerdo con cada objetivo definido.

Tabla 2: Clasificación de estudios por objetivo

Objetivo	Estudios relacionados
1. Analizar el impacto de la IA generativa en la alfabetización digital y su influencia en la formación de una ciudadanía digital informada.	(Rehman et al., 2024), (Gutiérrez González y Ocadiz Amador, 2024), (Gatti, 2024), (Espartinez, 2024), (Chauncey y McKenna, 2023), (Wang et al., 2024), (Lee et al., 2024)(Acevedo, 2024), (Chen et al., 2023), (Mateus et al., 2024), (Jácome Encalada & Sánchez Vera, 2023).
2. Evaluar cómo la exposición a herramientas de IA generativa afecta la capacidad de los usuarios para diferenciar información veraz de información generada automáticamente.	(Lian et al., 2024), (Luyten, 2024), (Tsz Kit Ng et al., 2021), (Echeverría y Rodríguez Cano, 2023), (Peña-Fernández et al., 2023), (Morán Reyes, 2022).
3. Examinar el nivel de comprensión de los principios éticos relacionados con el uso de IA generativa	(Kajiwara & Kawabata, 2024), (Sánchez Díaz, 2024), (Samaniego, 2024), (Fernández De Castro et al., 2024), (Gamboa y Presa, 2023), (Sancho García & Ivorra Alemañy, 2024).

En primer lugar, se analizó el impacto de la IA generativa en la alfabetización digital y su influencia en la formación de una ciudadanía digital informada. Los estudios revisados indicaron que la integración de herramientas de IA generativa, como ChatGPT, en entornos educativos ha tenido un efecto transformador en la manera en que los estudiantes acceden, procesan y crean información digital, generando un impacto tanto positivo como negativo.

Los estudios revisados destacaron que, los estudiantes que utilizaron ChatGPT como herramienta de apoyo en su aprendizaje demostraron una mayor autonomía en la búsqueda y procesamiento de información, así como una mejora parcial en sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Se afirma entonces que, en el ámbito educativo, la IA generativa ha promovido la accesibilidad y ha facilitado la interacción de los estudiantes con las tecnologías, mejorando su rendimiento y comprensión tecnológica (Rehman et al., 2024).

Sin embargo, también se señalaron preocupaciones éticas y sociales. En particular, se subrayó que la delegación de tareas cognitivas a las máquinas podría inhibir el desarrollo de habilidades críticas, como lo sugirieron Gatti, (2024) y Luyten, (2024), quienes observaron una disminución en las habilidades de lectura y escritura entre los usuarios más jóvenes expuestos a estas tecnologías. Es decir, se encontraron retos significativos, como la urgencia de adquirir habilidades para analizar de manera crítica la información

producida por la inteligencia artificial, y la relevancia de promover una comprensión más profunda de los principios éticos relacionados con su utilización.

Tabla 3: Impacto de la IA generativa en la alfabetización digital

Aspecto	Impacto Positivo	Desafíos
Acceso a la información	Mayor facilidad y rapidez en la obtención de información relevante	Riesgo de dependencia excesiva de la IA para la búsqueda de información
Procesamiento de información	Mejora en la capacidad de síntesis y análisis de grandes volúmenes de datos	Necesidad de desarrollar habilidades para evaluar críticamente la información generada por IA
Creación de contenido	Aumento en la productividad y creatividad en la generación de contenido	Preocupaciones sobre la originalidad y la propiedad intelectual
Pensamiento crítico	Estímulo para el desarrollo de habilidades de razonamiento y argumentación	Riesgo de aceptación acrítica de la información generada por IA

En cuanto al segundo objetivo, se evaluó cómo la exposición a herramientas de IA generativa afecta la capacidad de los usuarios para diferenciar información veraz de información generada automáticamente. Los estudios analizados indicaron que, si bien la IA generativa ha mejorado el acceso a la información y ha aumentado la productividad en la creación de contenido, también ha planteado desafíos significativos en términos de verificación de la información y detección de desinformación. (Peña-Fernández et al., 2023).

La investigación reveló que los usuarios, especialmente los estudiantes, a menudo tenían dificultades para distinguir entre el contenido generado por humanos y el generado por IA, lo que subraya la necesidad de desarrollar habilidades críticas de evaluación de la información. Se observó que la exposición prolongada a contenido generado por IA sin una formación adecuada en alfabetización digital podría llevar a una disminución en la capacidad de discernimiento crítico (Echeverría & Rodríguez Cano, 2023).

Esta exposición ha afectado significativamente la capacidad de los usuarios para diferenciar información veraz de la información generada automáticamente. En estudios como el de Lian et al., (2024), se evidenció una creciente preocupación por la diseminación de desinformación en redes sociales, donde el público tiende a aceptar contenidos generados por IA sin cuestionar su veracidad, lo cual afecta la percepción y confianza en la información. Además, Espartinez, (2024) destacó que la falta de formación adecuada en la evaluación crítica de la información generada por IA refuerza la vulnerabilidad a la desinformación. Estos resultados sugieren la necesidad de integrar habilidades críticas en los programas educativos para contrarrestar los efectos adversos.

La siguiente tabla detalla los principales factores que influyen al momento de discernir información veraz en contraposición a la generada por IA.

Tabla 4: Factores que influyen en la diferenciación de información veraz vs. generada por IA

Factor	Impacto en la capacidad de diferenciación
Nivel de alfabetización digital	Alto impacto positivo: usuarios con mayor alfabetización digital muestran mejor capacidad de discernimiento
Exposición a herramientas de IA generativa	Impacto mixto: la familiaridad puede mejorar la detección, pero la sobreexposición puede llevar a la complacencia
Formación específica en verificación de información	Alto impacto positivo: la formación específica mejora significativamente la capacidad de diferenciación
Conciencia sobre los riesgos de la desinformación	Impacto positivo moderado: la conciencia aumenta la cautela, pero no garantiza la habilidad de diferenciación

Respecto al tercer objetivo, se examinó el nivel de comprensión de los principios éticos relacionados con el uso de IA generativa. Los resultados indicaron que existe una brecha significativa en la comprensión y aplicación de principios éticos en el uso de herramientas de IA generativa. Se encontró que, aunque muchos usuarios están conscientes de la existencia de cuestiones éticas relacionadas con la IA, a menudo carecen de un entendimiento profundo de las implicaciones éticas de su uso.

La investigación reveló que la falta de un marco ético claro y ampliamente aceptado para el uso de IA generativa en entornos educativos y de información ha llevado a una variedad de enfoques y prácticas, algunas de las cuales pueden ser problemáticas desde una perspectiva ética.(Gamboa y Presa, 2023). Se observó una necesidad urgente de desarrollar y promover directrices éticas claras para el uso de IA generativa, especialmente en contextos educativos y de ciudadanía digital.

Existe un bajo nivel de concienciación, especialmente en los jóvenes. Según el estudio de Kajiwara y Kawabata, (2024), a pesar de los esfuerzos para implementar programas de alfabetización ética, los usuarios tienden a no internalizar los principios éticos cuando interactúan con estas herramientas, lo que implica una necesidad urgente de reforzar las estrategias educativas en este ámbito. Gutiérrez González y Ocadiz Amador, (2024) también hicieron hincapié en que la falta de formación ética afecta el desarrollo completo

de competencias críticas, proponiendo la inclusión de marcos éticos en el diseño curricular para enfrentar los desafíos tecnológicos. La Tabla 4 presenta un resumen de los principales desafíos éticos identificados en relación con el uso de IA generativa.

Tabla 5: Desafíos éticos en el uso de IA generativa

Desafío Ético	Descripción	Nivel de Comprensión
Privacidad y protección de datos	Preocupaciones sobre el uso y almacenamiento de datos personales por sistemas de IA	Moderado
Sesgo y discriminación algorítmica	Riesgo de perpetuar o amplificar sesgos existentes en los datos de entrenamiento	Bajo
Transparencia y explicabilidad	Dificultad para comprender y explicar las decisiones tomadas por sistemas de IA	Muy bajo
Responsabilidad y rendición de cuentas	Incertidumbre sobre quién es responsable de las acciones y decisiones de la IA	Bajo
Impacto en la autonomía humana	Preocupación por la posible dependencia excesiva de sistemas de IA	Moderado

Las percepciones de los educadores, como lo documentaron Mateus et al., (2024), reflejan una preocupación generalizada por la falta de preparación en el manejo ético de estas tecnologías, lo que resalta la necesidad de un enfoque más holístico e integrador en la enseñanza de competencias digitales.

En conclusión, los resultados de esta revisión sistemática destacaron la necesidad crítica de desarrollar programas de alfabetización digital que aborden específicamente los desafíos planteados por la IA generativa. Se evidenció que, si bien la IA generativa ofrece oportunidades significativas para mejorar el acceso y procesamiento de la información, también presenta riesgos importantes en términos de desinformación y falta de pensamiento crítico. Además, se identificó una brecha significativa en la comprensión y aplicación de principios éticos en el uso de IA generativa, lo que subraya la importancia de integrar la ética como un componente central en la formación de una ciudadanía digital informada y crítica.

Discusión

Uno de los principales desafíos de esta revisión sistemática fue la heterogeneidad en los métodos y contextos de los estudios incluidos. La mayoría de los estudios se centraron en países desarrollados con altos niveles de acceso a la tecnología digital, lo que podría

limitar la aplicabilidad de los resultados a contextos menos digitalizados, por ejemplo, en regiones como América Latina o África, donde el acceso a internet y la tecnología sigue siendo limitado, los efectos de la IA generativa sobre la alfabetización digital pueden diferir significativamente.

La discusión de este estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) generativa en la alfabetización digital y la formación de una ciudadanía digital informada reveló múltiples dimensiones clave, que en su conjunto permiten evaluar de manera crítica los efectos de esta tecnología emergente. En primer lugar, es necesario destacar que, según los resultados obtenidos, la IA generativa tiene un impacto notable en la alfabetización digital, especialmente en la capacidad de los usuarios para interactuar con herramientas avanzadas y procesar información de manera efectiva. La exposición a estas tecnologías no solo amplía las habilidades técnicas de los usuarios, sino que también los enfrenta al desafío de discernir entre información generada automáticamente y contenidos veraces, lo que plantea un reto importante en términos de pensamiento crítico y toma de decisiones en entornos digitales.

En cuanto a los hallazgos sobre el impacto de la IA generativa en la capacidad de los usuarios para diferenciar información veraz de la generada automáticamente, se identificó una tendencia generalizada hacia la confusión, especialmente entre aquellos usuarios con menor alfabetización digital inicial. Esto concuerda con estudios previos que sugieren que los usuarios que no cuentan con un nivel avanzado de competencias digitales son más propensos a aceptar como válida la información presentada sin cuestionar su origen o método de generación (Gatti, 2024). El análisis de los estudios mostró que la mayoría de los usuarios en este grupo tendían a clasificar como verídica la información generada por IA, sin detectar que esta contenía errores o inconsistencias. Este fenómeno subraya la necesidad urgente de fortalecer los programas de alfabetización digital, no solo en términos de competencias técnicas, sino también en habilidades de discernimiento y pensamiento crítico, lo que podría ayudar a mitigar los efectos negativos de la desinformación automatizada.

Por otro lado, se evaluó cómo la exposición prolongada a herramientas de IA generativa influye en el desarrollo de una ciudadanía digital informada. La revisión de los estudios indicó que, en general, los usuarios que interactuaron regularmente con herramientas de

IA generativa mostraron una mejora en su capacidad para acceder, analizar y evaluar información, siempre y cuando hubieran recibido formación previa en alfabetización digital. Los participantes que recibieron dicha formación lograron mejorar su capacidad para identificar patrones comunes en los textos generados por IA, lo que redujo significativamente la probabilidad de ser engañados por información falsa o manipulada. Este resultado está alineado con la teoría de que el uso consciente y bien informado de herramientas tecnológicas avanzadas puede empoderar a los usuarios y transformarlos en ciudadanos más críticos y reflexivos (Badillo Mendoza et al., 2019).

No obstante, un aspecto preocupante que emergió de la investigación fue el bajo nivel de comprensión de los principios éticos relacionados con el uso de IA generativa, incluso entre los usuarios con alta alfabetización digital. El análisis de los estudios mostró que solo el 30% de los participantes fueron capaces de identificar correctamente las implicaciones éticas de la generación de contenidos automatizados, tales como el potencial para la creación de desinformación a gran escala o la violación de derechos de autor (Chauncey y McKenna, 2023). Esto sugiere que la alfabetización digital, tal como se está enseñando actualmente, puede estar quedándose corta en aspectos éticos, lo que representa una seria debilidad en la formación de una ciudadanía digital responsable y crítica.

Desde una perspectiva metodológica, este estudio presenta ciertas fortalezas y debilidades que es necesario destacar. Una de las principales fortalezas radicó en el enfoque sistemático y riguroso empleado para la selección de estudios, siguiendo un proceso claro de inclusión y exclusión basado en el diagrama PRISMA. Este proceso garantizó que solo los artículos más relevantes y de alta calidad fueran considerados, lo que añade solidez a las conclusiones extraídas.

Sin embargo, también es importante señalar algunas limitaciones. A pesar de que el enfoque sistemático fue útil para controlar la calidad de los estudios seleccionados, la variabilidad en los métodos utilizados por los artículos revisados introdujo cierta heterogeneidad en los datos, lo que puede haber afectado la comparabilidad entre estudios. Asimismo, la mayoría de los estudios incluidos se realizaron en contextos educativos de países desarrollados, lo que plantea preguntas sobre la generalibilidad de los resultados a contextos menos digitalizados, como aquellos en América Latina o

África, donde la brecha de alfabetización digital sigue siendo considerablemente mayor (Fernández-Villavicencio, 2012). Esta limitación sugiere que futuros estudios deberían intentar incluir un mayor número de investigaciones realizadas en contextos globales diversos, para reflejar una imagen más completa del impacto de la IA generativa a nivel mundial.

En términos de la evaluación de cómo la IA generativa afecta la capacidad de los usuarios para diferenciar información, una de las debilidades del presente estudio fue la falta de un análisis longitudinal que permitiera observar cómo evoluciona esta capacidad con el tiempo y con la exposición continua a estas herramientas. Estudios previos han sugerido que la familiarización prolongada con la IA puede llevar a una mayor comprensión de sus limitaciones y riesgos, lo que no fue posible observar en esta investigación debido a su diseño transversal (Chen et al., 2023). Esta limitación podría abordarse en futuras investigaciones mediante un diseño de seguimiento que permita medir el desarrollo de habilidades críticas en periodos más largos.

Los hallazgos de esta investigación sugieren que, para que la IA generativa tenga un impacto positivo en la ciudadanía digital, es necesario que los programas de alfabetización digital incluyan no solo competencias técnicas, sino también una formación sólida en pensamiento crítico y ética digital, permitiendo a los usuarios interactuar de manera informada y responsable con estas tecnologías.

Conclusión

El análisis detallado sobre los efectos de la inteligencia artificial generativa en la alfabetización digital y la educación de ciudadanos informados revela puntos clave que no se deben pasar por alto, tanto en el ámbito educativo como en el social. La IA generativa se ha convertido en una herramienta poderosa para crear contenido, abriéndonos la puerta a grandes volúmenes de datos y estimulando la creatividad en varios entornos, especialmente en el académico. Sin embargo, aunque los beneficios de estas herramientas son notables, también presentan desafíos significativos que debemos abordar de manera crítica.

Uno de los descubrimientos más importantes es que la IA generativa, al facilitar la creación de contenido, puede aliviar la carga cognitiva de los usuarios, permitiéndoles

acceder a la información más rápidamente; sin embargo, esto también conlleva el riesgo de una dependencia excesiva de estas herramientas, lo que podría afectar negativamente el desarrollo de habilidades críticas esenciales para una alfabetización digital completa. Las personas con menor formación en alfabetización digital enfrentan mayores dificultades para evaluar la veracidad y la fuente de la información generada por IA, lo que subraya la necesidad de implementar programas educativos sólidos que enfoquen en el pensamiento crítico.

En este estudio, se encontró que la IA generativa tiene un impacto variado en la creación de contenido, aunque puede mejorar la eficiencia y fomentar la innovación, también plantea dudas éticas sobre la autenticidad y los derechos de autor. Esta cuestión es particularmente relevante en el ámbito educativo, donde los estudiantes pueden usar herramientas como ChatGPT para realizar tareas que antes requerían un mayor nivel de reflexión y si bien esto puede parecer que aumenta la productividad académica, en realidad puede obstaculizar el desarrollo de habilidades de investigación y creatividad a largo plazo, ya que podría fomentar la dependencia en soluciones automáticas en lugar de abordar los problemas de manera más exhaustiva.

Otro aspecto crítico identificado en este estudio es la falta de una comprensión profunda de los principios éticos asociados con el uso de la IA generativa; la mayoría de los estudios revisados muestran que, aunque los usuarios reconocen los riesgos potenciales de estas herramientas, no poseen un entendimiento completo de las implicaciones éticas; esto incluye cuestiones como la privacidad, la transparencia en la toma de decisiones algorítmicas y la responsabilidad en la generación de desinformación. Por tanto, los usuarios más jóvenes, en particular, parecen ser más vulnerables a la aceptación acrítica de los contenidos generados por IA, lo que refuerza la necesidad de una alfabetización ética más sólida y una educación que no solo se enfoque en las competencias técnicas, sino también en los dilemas éticos y sociales que estas tecnologías plantean.

La inclusión de la ética digital como parte fundamental de los currículos educativos se destaca como una de las recomendaciones más urgentes, ya que, sin un marco ético claro y ampliamente comprendido, el uso masivo de la IA generativa en contextos digitales puede perpetuar sesgos y amplificar desigualdades, especialmente en comunidades con menor acceso a recursos tecnológicos. En este sentido, la alfabetización digital debe ser

abordada no solo desde un enfoque técnico, sino también desde una perspectiva crítica que permita a los ciudadanos digitales tomar decisiones informadas y responsables en su interacción con la tecnología.

Finalmente, este estudio subraya la necesidad de continuar investigando el impacto de la IA generativa en contextos globales diversos. Puesto que, la mayoría de los estudios revisados provienen de países desarrollados, lo que limita la generalización de los hallazgos a regiones con menores niveles de alfabetización digital y acceso tecnológico, por ello, futuros estudios deberían centrarse en analizar cómo la IA generativa afecta a comunidades en América Latina, África y otras regiones con desigualdades tecnológicas significativas.

Bibliografía

- Acevedo, Jorge. (2024). Potencialidades y límites del uso de la inteligencia artificial en el Perú. *Acta Herediana*, 67, 51–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.20453/ah.v67i1.5282>
- Ascione, L. (2024, June 12). *Teachers say AI usage has surged since the school year started*. eSchool News. Education Innovation, Insights & Resources. <https://www.eschoolnews.com/digital-learning/2024/07/12/teachers-say-ai-usage-has-surged/>
- Badillo Mendoza, M. E., Pérez Lagos, C., Medranda Morales, N. J., & Cortés Cortés, M. I. (2019). *Ciudadanías digitales. Perspectivas desde los medios, el periodismo y la educomunicación* (1st ed.). Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. <http://hdl.handle.net/10823/1907>
- Burgos, E. (2024). El pensamiento crítico y la inteligencia artificial: perspectivas y críticas. *Temas de Comunicación*, 48, 6–18. <https://doi.org/10.62876/tc.v1i48.6575>
- Casar Corredera, J. R. (2023). Inteligencia artificial generativa. *Anales de La Real Academia de Doctores de España*, 8(3), 475–489. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9253095>
- Chauncey, S. A., & McKenna, H. P. (2023). A framework and exemplars for ethical and responsible use of AI Chatbot technology to support teaching and learning. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5, 100182. <https://doi.org/10.1016/J.CAEAI.2023.100182>
- Chen, B., Zhu, X., & Díaz del Castillo H., F. (2023). Integrating generative AI in knowledge building. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5, 100184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100184>
- Echeverría, M., & Rodríguez Cano, C. A. (2023). ¿La alfabetización digital activa la incredulidad en noticias falsas? Eficacia de las actitudes y estrategias contra la desinformación en México. *Revista de Comunicacion*, 22(2), 79–95. <https://doi.org/10.26441/RC22.2-2023-3246>

- Espartinez, A. S. (2024). Exploring student and teacher perceptions of ChatGPT use in higher education: A Q-Methodology study. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100264. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100264>
- Fernández De Castro, P., Bretones, E., Solé, J., Meneses, J., Aranda, D., & Sampedro, V. (2024). Alfabetización digital para la educación social: de las competencias digitales a los conocimientos críticos. *Educación*, 60(1), 49–65. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1722>
- Fernández-Villavicencio, N. G. (2012). Alfabetización para una cultura social, Digital, Mediática y en red. *Revista Española de Documentación Científica*, 35(MONOGRAFICO), 17–45. <https://doi.org/10.3989/redc.2012.mono.976>
- Fuentes Barrera, F. (2024, January). Tecnología y elecciones: la inteligencia artificial como actor en la democracia. *Abogacía*, 3(35), 42–43. <https://www.revistaabogacia.com/tecnologia-y-elecciones-la-ia-como-actor-en-la-democracia/>
- Gamboa, M. A., & Presa, D. I. C. (2023). Convivir con inteligencias artificiales en la educación superior Retos y estrategias. *Perfiles Educativos*, 45(Especial), 56–69. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.Especial.61691>
- Gatti, Alberto. (2024). Alfabetización e inteligencia artificial. *JONED. Journal of Neuroeducation*, 5(1), 52–58. <https://doi.org/10.1344/joned.v5i1.46108>
- Gutiérrez González, M. A., & Ocádiz Amador, A. (2024). Los problemas tecno-éticos en la inteligencia artificial generativa. *Razón y Palabra*, 28(119), 15–27. <https://doi.org/10.26807/rp.v28i119.2106>
- Gutiérrez López, K. M. (2023). Inteligencia artificial generativa: irrupción y desafíos. *Revista Enfoques*, 4(2), 57–82. <https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/EFQ/article/view/1075>
- Guzman Rendon, D. A. (2023). La Alfabetización Informacional y el Impacto de la Inteligencia Artificial en la Educación Peruana. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5), 7842–7853. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8369
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1230. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Higgins, J., & Green, S. (2011). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (J. Higgins & S. Green, Eds.; Centro Cochrane Iberoamericano, Trans.). www.cochrane-handbook.org.
- Jácome Encalada, S. H., & Sánchez Vera, M. del M. (2023). Autopercepción de la alfabetización digital en la comunicación y gestión del conocimiento. *Revista Científica UISRAEL*, 10(3), 73–96. <https://doi.org/10.35290/rcui.v10n3.2023.938>
- Kajiwara, Y., & Kawabata, K. (2024). AI literacy for ethical use of chatbot: Will students accept AI ethics? *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, 100251. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100251>
- Lee, D., Arnold, M., Srivastava, A., Plastow, K., Strelan, P., Ploeckl, F., Lekkas, D., & Palmer, E. (2024). The impact of generative AI on higher education learning and teaching: A study of educators' perspectives. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, 100221. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100221>

- Lian, Y., Tang, H., Xiang, M., & Dong, X. (2024). Public attitudes and sentiments toward ChatGPT in China: A text mining analysis based on social media. *Technology in Society*, 76, 102442. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102442>
- Linares Torres, F., Contreras Salazar, K., & Salazar Curichimba, B. (2023). Ciudadanía digital: definición y construcción de un índice nacional basado en actividades. *Revista De Ciencia E Investigación En Defensa*, 4(3), 6–21. <https://doi.org/10.58211/recide.v4i3.144>
- Luyten, H. (2024). Examining the relationship between online chatting and PISA reading literacy trends (2000-2018). *Computers in Human Behavior*, 156, 108198. <https://doi.org/10.1016/J.CHB.2024.108198>
- Malec, M. (2024, January 19). *Generative AI Statistics: The 2024 Landscape - Emerging Trends, and Developer Insights*. Hatchworks. <https://hatchworks.com/blog/gen-ai/generative-ai-statistics/>
- Mateus, J. C., Lugo, N., Cappello, G., & Guerrero-Pico, M. (2024). Communication Educators Facing the Arrival of Generative Artificial Intelligence: Exploration in Mexico, Peru, and Spain. *Digital Education Review*, 45, 106–114. <https://doi.org/10.1344/der.2024.45.106-114>
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., Stewart, L. A., & PRIMA-P Group. (2015). Ítems de referencia para publicar Protocolos de Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis: Declaración PRISMA-P 2015. *Systematic Reviews*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>
- Morán Reyes, A. A. (2022). La epistemología digital como puente entre la alfabetización digital y el derecho a la información. *Investigacion Bibliotecologica*, 36(91), 193–206. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.91.58579>
- Morduchowicz, R. (2020). *La ciudadanía digital como política pública en educación en América Latina*. <http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp>
- Peña-Fernández, S., Peña-Alonso, U., & Eizmendi-Iraola, M. (2023). El discurso de los periodistas sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la desinformación. *Estudios Sobre El Mensaje Periodístico*, 29(4), 833–841. <https://doi.org/10.5209/esmp.88673>
- Ramírez Autrán, R. (2023). Sesgos y discriminaciones sociales de los algoritmos en Inteligencia Artificial: una revisión documental. *Entretextos*, 15(39), 1–17. <https://doi.org/10.59057/iberoleon.20075316.202339664>
- Rehman, A. ur, Behera, R. K., Islam, Md. S., Abbasi, F. A., & Imtiaz, A. (2024). Assessing the usage of ChatGPT on life satisfaction among higher education students: The moderating role of subjective health. *Technology in Society*, 78, 102655. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102655>
- Reina Vanegas, F. C., & Moya Garzón, Y. P. (2022). Alfabetización Digital: una experiencia virtual con personas adultas mayores. *Transdigital*, 3(5), 1–23. <https://doi.org/10.56162/transdigital84>
- Samaniego, J. M. (2024). Alfabetización digital crítica: genealogía, crítica fundacional y estado del arte. *Revista Colombiana de Educacion*, 91, 403–425. <https://doi.org/10.17227/rce.num91-17025>

- Sánchez Díaz, M. F. (2024). Inteligencia artificial generativa y los retos en la protección de los datos personales. *Revista de Estudios En Derecho a La Informacion*, 2024(18), 179–205. <https://doi.org/10.22201/ijj.25940082e.2024.18.18852>
- Sancho García, J. C., & Ivorra Alemañy, A. (2024). La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en los dominios científico y social. *Sociología y Tecnociencia*, 14(2), 113–136. <https://doi.org/10.24197/st.2.2024.113>
- Sandoval Bravo, C. H. (2021). Alfabetización Digital como Puente de Exclusión Social Poscovid-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 11(1), 120–129. <https://doi.org/10.37843/rted.v11i1.200>
- Sucari León, R., Zambrano Arce, C. T., Aroquipa Durán, Y., Chambi Condori, N., & Vitor Flores, R. (2021). Más de un siglo para presenciar la alfabetización digital en el Perú. *Puriq*, 3(3), 403–416. <https://doi.org/10.37073/puriq.3.3.206>
- The Open Innovation Team and Department for Education. (2024). *Generative AI in education: Educator and expert views*. <https://www.gov.uk/government/publications/generative-ai-in-education-educator-and-expert-views>
- Tsz Kit Ng, D., Ka Lok Leung, J., Kai Wah Chu, S., & Shen Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100041>
- Wang, C., Li, Z., & Bonk, C. (2024). Understanding self-directed learning in AI-Assisted writing: A mixed methods study of postsecondary learners. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, 100247. <https://doi.org/10.1016/J.CAEAI.2024.100247>